

▲ Eine Minute vor Beginn der Premiere in Wils Musentempel. Die Tonhalle mit gegen 600 Sitzplätzen wurde vor 88 Jahren erbaut, als Wil rund 2500 Einwohner zählte. Das 36 Mann starke Orchester blickt auf eine 250jährige Tradition zurück. Es wirken auch heute weder Profis noch Halbprofis mit, wohl aber begeisterte Liebhaber, die für die Musik sehr viel Zeit aufwenden. Hans Rubey, ein gebürtiger Wiener, leitet das Orchester. Seit Juni 1965 wird für ‚Eine Nacht in Venedig‘ geprobt.

Bildbericht von Herbert Maeder

▲ Szene mit Ballett aus ‚Eine Nacht in Venedig‘. Die Sache läuft, das Publikum zeigt nicht mit Beifall. Das Bühnenbild und die prächtigen Kostüme aus Zürchs Opernhaus gefallen.

◀ Regisseur Hans Zimmermann vom Opernhaus in Zürich erklärt eine Szene. Ihm macht das Inszenieren in Wil Spaß. Seine Ansicht: «Diese Tradition und dieser Elan sind einmalig!»

‚Theaterliebhabergesellschaft‘ regelmäßige Aufführungen an der Fastnacht. Bedingung: Es mußte auf dem Theaterzettel angegeben werden, daß das Tabakrauchen während der Proben und Produktionen verboten sei.

Auf der Liste der Wiler Aufführungen findet man die Opern ‚Josef und seine Brüder‘ von Méhul, 1881, ‚Preciosa‘ von Weber, 1882, ‚Martha‘ von Flotow, 1884, ‚Zar und Zimmermann‘ von Lortzing, 1895. ‚Der Waffenschmied von Worms‘ von Lortzing, 1903, ‚Der Freischütz‘ von Weber, 1920, ‚Fidelio‘ von Beethoven, 1927.

1936 wurde mit Zellers ‚Vogelhändler‘ erstmals eine Operette aufgeführt. Lortzings komische Opern ‚Zar und Zimmermann‘ und ‚Wildschütz‘ (1949 und 1952) waren große Erfolge. Die dominierende Baß-buffo-Rolle konnte mit dem unvergesslichen Hans-Peter Wirz vortrefflich besetzt werden, und die populären Melodien Lortzings gefielen dem Publikum. Die Stückwahl ist für die Wiler Theatergesellschaft das große Problem. Das Stück muß für den Laien spielbar und für ein breiteres, vor allem auch ländliches Publikum genießbar sein. Es soll schöne Chöre enthalten, denn mit Chören können die Wiler mehr bieten als selbst kleinere Berufsbühnen. Die Wiler möchten aber dennoch ein gewisses Niveau halten. Zur Operette greifen sie nur zögernd, und sie kommt nur in ihren besten, klassischen Werken in Frage. Leihar auf der Wiler Bühne ist undenkbar. Als man 1960 die selten aufgeführte Oper ‚Zar Saltan‘ von Rimskij-Korsakow, ein musikalisch anspruchsvolles Werk in einer vorzüglichen Inszenierung darbot – künstlerisch wohl ein absoluter Höhepunkt des Wiler Theaters –, mußten die Wiler einsehen, daß sie zu hoch gegriffen hatten. Das breite Publikum vermißte die dem Ohr sich leicht einschmeichelnden Melodien, und der Massenbesuch blieb aus. Das beste Werk wurde ein finanzielles Fiasko. Die Wiler Aufführungen sind kein Geschäft. Im besten Fall können die Kosten gedeckt und die Kassen für künftige Inszenierungen angereichert werden.

Straußens ‚Eine Nacht in Venedig‘, die zur Zeit in der Urfassung über die Wiler Bretter geht, kostet rund 68 000 Franken, obwohl außer Dirigent, Regisseur und Ballettleitung niemand ein Honorar bekommt. 18 Aufführungen sollen

Für den Liebhaber hört der Gesang nach der Probe nicht auf. Beim gemütlichen Hock nach der strengen und langen Arbeit geht es im ‚Central‘ oft auch recht lautstark zu. Der Bühnenbildner Jörg P. Moosmann (zweiter von links) wetteifert mit Anselm Stiegers voluminösem Bariton. Beide haben am Erfolg ihren redlichen Anteil.

Kleine Stadt-theaterverrückt

Seit 1878 wurden in der Wiler Tonhalle von Liebhabern 37 Schauspiele, Opern und Operetten aufgeführt. Die kleine Stadt auf dem Hügel am Thurknie war nicht nur vorgeschobener Posten der Fürststäbe von St. Gallen. Sie war auch seit Jahrhunderten ein Kulturzentrum mit starker Ausstrahlung ins Toggenburg und ins Thurgauische. Die Wiler Theatertradition geht aber noch weiter zurück. Als die Wiler Bürger 1878 eine Tonhalle mit 584 Sitzplätzen für Konzerte und Theater bauten, gaben die

unbefriedigenden Bühnenverhältnisse im Hof den Anlaß dazu. Man stelle sich vor: Ein Städtchen mit knapp zweieinhalbtausend Einwohnern baute vor 88 Jahren einen Musentempel mit gegen 600 Sitzplätzen! Noch heute, nachdem Wil seine Einwohnerzahl mehr als verfünffacht hat, läßt sich die Tonhalle sehen, und viele weit größere Städte verfügen nicht über einen so großen Saal für kulturelle Zwecke. Karl J. Ehrat, der verdienstvolle Chronist der Stadt Wil, weist Theaterauffüh-

rungen bis 1581 nach. In seiner Chronik ist viel Interessantes über das Kulturleben im alten Wil zu erfahren. So unter anderem, daß 1811 das Wiler Musikkollegium Haydns ‚Schöpfung‘ in der Schweiz uraufführte. Als später die Direktorialstadt Zürich das Werk auch vorbereitete, wurde Wil um Unterstützung angegangen. Die Wiler waren in der Lage, Zürich mit Musikanten auszuheilen. 1817 führten die Wi Iemitt ‚Fra Diavolo‘ erstmals eine Oper auf. 1844 erlaubte die Stadtbehörde der

10 000–12 000 Besucher bringen. Trotz Fernsehen ist das Fluidum des Theaters auch bei Laienbühnen anziehend. Regisseur Hans Zimmermann vom Stadttheater Zürich: «Wo das Liebhabertheater zu einem Geschäft werden soll, geht die Sache schief. Wil ist die einzige Liebhaberbühne, der ich treu geblieben bin. Diese Tradition hier ist wunderbar. Denken Sie doch, ich habe mit den Eltern der heutigen Solisten schon Theater gemacht. Die Arbeit in Wil ist für mich immer ein Vergnügen.»